

ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ДРОБНОГО ПОРЯДКА

Ахметов Куанишбек Низамадинович

преподаватель математики, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности Рес.УЗ. г. Ташкент: don10061992@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14414194>

Аннотация

В настоящей дается определения и свойств специальных функции, а также решаются задачи Коши, Коши-Гурса и Неймана (N) для уравнения гиперболического и эллиптического типов второго рода с сингулярным коэффициентом.

Ключевые слова: Интегро-дифференциальный оператор дробного порядка.

Пусть $l = \text{const} > 0$, h - целая часть $c (c > 0)$, $a < b < \infty$, $f(x)$, $f^{(h)}(x) \in L_1(a, b)$, $x \in (a, b)$.

Определение 1.1. Оператором интегро-дифференцирования дробного порядка $|c|$ от функции $f(x)$ называется выражение

$$D_{kx^l}^c f(x) = \begin{cases} \frac{\text{sgn}(x-k)}{\Gamma(-c)\Gamma(-c)} \int_k^x f(t) |x^l - t^l|^{-c-1} dt^l, & c < 0 \\ f(x), & c = 0, \\ [\text{sgn}(x-k)]^{1+h} \left(\frac{d}{dx^l}\right)^{h+1} D_{kx^l}^{c-(h+1)} f(x), & c > 0, \end{cases} \quad (1.9)$$

где $D_{kx^l}^c \equiv D_{kx^l}^c$ при $x > k$ и $D_{kx^l}^c \equiv D_{x^l k}^c$ при $x < k$. $D_{kx^l}^c$ и $D_{x^l k}^c$ - операторы, введенные в [32],[34].

Приведём некоторые свойства интегро-дифференциальных операторов дробного порядка [32],[34]:

1⁰. Если $f(x) \in L_1(a, b)$, то при любом $\alpha > 0$

$$D_{ax}^\alpha D_{ax}^{-\alpha} f(x) = f(x), \quad x \in (a, b). \quad (1.10)$$

2⁰. Если $f(a) = f'(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$, $n-1 < \alpha < n$, $n \geq 1$ - целое число,

то

$$D_{ax}^{-\alpha} D_{ax}^\alpha f(x) = f(x), \quad x \in (a, b) \quad (1.11)$$

3⁰. Пусть $f(x) \in L_1(a, b)$. Тогда: если $\beta \geq \alpha > 0$, то

$$D_{ax}^\alpha D_{ax}^{-\beta} f(x) = D_{ax}^{-(\beta-\alpha)} f(x), \quad x \in (a, b),$$

если $\alpha > \beta \geq 0$ и функция $f(x)$ на (a, b) имеет производную $D_{ax}^{\alpha-\beta} f(x)$,
то

$$D_{ax}^{\alpha} D_{ax}^{-\beta} f(x) = D_{ax}^{\alpha-\beta} f(x), \quad x \in (a, b). \quad (1.12)$$

4⁰. **Теорема 1.1.**[34] Пусть $0 < 2\alpha < 1$ и $x^{-\alpha} f(x), (b-x)^{\beta-1} f(x) \in L_1(0, b)$.

Тогда на $(0, b)$ выполняются соотношения

$$D_{0x}^{\alpha} x^{2\alpha-1} D_{0x}^{\alpha-1} x^{-\alpha} f(x) = x^{\alpha-1} D_{0x}^{2\alpha-1} f(x), \quad (1.13)$$

$$D_{xb}^{\alpha} (b-x)^{2\alpha-1} D_{xb}^{\alpha-1} (b-x)^{-\alpha} f(x) = (b-x)^{\alpha-1} D_{xb}^{2\alpha-1} f(x).$$

Теорема 1.2.[34] Пусть $0 < 2\beta < 1$ и $x^{\beta-1} f(x), (b-x)^{\beta-1} f(x) \in L_1(0, b)$.

Тогда на $(0, b)$ выполняются соотношения

$$D_{0x}^{1-\beta} x^{1-2\beta} D_{0x}^{-\beta} x^{\beta-1} f(x) = x^{-\beta} D_{0x}^{1-2\beta} f(x), \quad (1.14)$$

$$D_{xb}^{1-\beta} (b-x)^{1-2\beta} D_{xb}^{-\beta} (b-x)^{\beta-1} f(x) = (b-x)^{-\beta} D_{xb}^{1-2\beta} f(x).$$

5⁰. **Операторы** $A_{mx}^{n,\mu}$ и $B_{mx}^{n,\mu}$ [29]. Пусть a, b, m - некоторые действительные число, причем $a < b < +\infty$, $m \in [a, b]$, $n = 0, 1$, а $f(x)$ -функция, определения в (a, b) .

Определение 1.2. Оператором интегро-дифференцирования с функциями Бесселя в ядрах называется выражения

$$A_{mx}^{n,\mu} [f(x)] = f(x) - \int_m^x f(t) \left(\frac{t-m}{x-m} \right)^n \frac{\partial}{\partial t} J_0 \left[\sqrt{\mu(x-m)(x-t)} \right] dt, \quad (1.15)$$

$$B_{mx}^{n,\mu} [f(x)] = f(x) + \int_m^x f(t) \left(\frac{x-m}{t-m} \right)^{1-n} \frac{\partial}{\partial t} I_0 \left[\sqrt{\mu(x-t)(t-m)} \right] dt, \quad (1.16)$$

где $f(x) \in C(a, b) \cap L_1(a, b)$, а $J_{\gamma}(z)$ и $I_{\gamma}(z)$ - функция Бесселя порядка γ [3],[9]:

$$J_{\gamma}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (z/2)^{2k+\gamma}}{\Gamma(\gamma+1)\Gamma(k+\gamma+1)}, \quad (1.17)$$

$$I_{\gamma}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z/2)^{2k+\gamma}}{\Gamma(\gamma+1)\Gamma(k+\gamma+1)}, \quad (1.17)$$

причем $J_{\gamma}(iz) = i^{\gamma} I_{\gamma}(z)$.

Операторы $A_{mx}^{n,\mu}$, $B_{mx}^{n,\mu}$ и их свойства изучены в книгах[29], [31]:

$$A_{mx}^{n,0} = E, \quad B_{mx}^{n,0} = E, \quad n = 0, 1 \quad (1.19)$$

где E - единичный оператор.

Теорема 1.3.[31] Если $f(x) \in C[a,b]$, то для любых $m \in [a,b]$ и $x \in (a,b)$ справедливы следующие равенства:

$$A_{mx}^{n,\mu} \{ B_{mx}^{n,\mu} [f(x)] \} = f(x), \quad (1.20)$$

$$B_{mx}^{n,\mu} \{ A_{mx}^{n,\mu} [f(x)] \} = f(x), \quad (1.21)$$

т.е. в классе непрерывных на $[a,b]$ функций $A_{mx}^{n,\mu}$ и $B_{mx}^{n,\mu}$ ($n=0, 1$), является взаимно обратными оператором.

Замечание 1.1. Утверждение теоремы 1.3 верна и в том случае, когда $f(x)$ имеет особенность порядка меньше единицы при $x \rightarrow a$ и $x \rightarrow b$.

5⁰ Формула Гаусса-Остроградского [41]:

$$\int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \frac{\partial P_i(x)}{\partial x_i} d\Omega = \int_S \sum_{i=1}^n P_i(x) \cos(\nu, x_i) dS \quad (1.22)$$

где $P_i(x) = P_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$, S - границы области Ω , причем поверхность S - кусочно-гладкая, а $\nu_i = \cos(\nu, x_i)$ - направляющие косинусы внешней нормали $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_n)$ к поверхности.

Формула (1.22) при $i = 2$ принимает вид

$$\iint_{\Omega} \left(\frac{\partial P(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial Q(x, y)}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial\Omega} P(x, y) dy - Q(x, y) dx \quad (1.23)$$

и называется формула Грина.

Список использованной литературы:

1. Gellerstedt S. Sur un probleme aux limites pour equation // Arkiv for matematik, astronomiochfysik. 1935. 25A. № 10. P. 1-12.
2. Urinov A.K., Okboev A.B. Nonlocal Boundary-Value Problem for a Parabolic-Hyperbolic Equation of the Second Kind. // Lobachevskii Journal of Mathematics. Vol.41. no. 9. 2020. Pp. 1886–1897 .
3. Бейтмен Г. Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции. М.: Наука, 1965. Т.2. 296 с.
4. Бейтмен Г. Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции. М.: Наука, 1965. Т.1. 296 с.
5. Бицадзе А.В. К теории одного класса уравнений смешанного типа. // Некоторые проблемы математики и механики: Сб. науч. тр. Ленинград, 1970. С. 112-119.
6. Бицадзе А.В. Краевые задачи для эллиптических уравнений второго порядка. М.: «Наука». 1966. 204 с.

7. Бицадзе А.В. Некоторые классы уравнений в частных производных. Москва: Наука, 1981. 448 с.
8. Бицадзе А.В. Уравнения смешанного типа. М.: Изд-во АН СССР. 1959. 165 с.
9. Sindarova, Shoxista Maxammatovna (2021). O'YINLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI O'QUVCHILARNING BILIM, KO'NIKMA VA MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH (CHIZMACHILIK FANI MISOLIDA). Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 686-691.
10. 10. Maxammatovna, S. S. (2022). Methods of Solving Some Problems of Teaching Engineering Graphics. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 7, 97-102.
11. 11. Рихсибоев, У. Т., Халилова, Х. Э., & Синдарова, Ш. М. (2022). AutoCAD дастуридан фойдаланиб деталлардаги ўтиш чизиқларини қуришни автоматлаштириш. Science and Education, 3(4), 534-541.
12. 12. Bobomurotov, T. G., & Rikhsiboev, U. T. (2022). Fundamentals Of Designing Triangles Into Sections Equal 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 And 19. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(2), 96-101.
13. 13. Makhammatovna, S. S. (2023). Pedagogical and Psychological Aspects of Improving the Methods of Developing Students' Creative Research. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 37-41.
14. 14. Abdurahimova, F. A., Ibrohimova, D. N. Q., Sindarova, S. M., & Pardayev, M. S. O. G. L. (2022). Trikotaj mahsulotlar ishlab chiqarish uchun paxta va ipak ipini tayyorlash va foydalanish texnologiyasi. Science and Education, 3(4), 448-452.
15. 15. Sindarova, S. (2023). TALABALARDA IJODIY IZLANUVCHANLIKKA XOS SIFATLARNI SHAKILLANTIRISH USULLARI. Академические исследования в современной науке, 2(11), 23-29.
16. 16. Sindarova Shoxista Maxammatovna, & Maxmudov Abdunabi Abdug'afforovich (2022). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA IJODIY IZLANISH TALAB QILINADIGAN MASALALAR. Ta'lim fidoyilari, 24 (17), 2-275-284.
17. Rixsiboyev, U. T., & Maxammatovna, S. S. (2023). TEXNOLOGIK VOSITALAR ORQALI INNOVATSION DARS TASHKIL QILISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 20(8), 168-175.

18. Shoxista, S. Abdug'aforovich, MA (2022). METHODOLOGY OF STUDENT CAPACITY DEVELOPMENT IN TEACHING ENGINEERING GRAPHICS. *Gospodarka i Innowacje*, 22, 557-560.
19. Sindarova, S. M. (2021). IQTIDORLI TALABALAR BILAN SHUG'ULLANISH METODIKASI.(MUHANDISLIK FANLARI MISOLIDA). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 32-39.
20. Shoxista, S. (2023). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANINI O'ZLASHTIRISHDA ZAMONAVIY DASTURDAN FOYDALANISH ORQALI TALABALAR IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 780-790.
21. Синдарова, Ш. (2023). Yosh ijodkorlarni qo'llab quvvatlash va ular bilan ishlashni tashkil qilish. *Общество и инновации*, 4(2), 177-181.
22. Makhammatovna, S. S. (2023). DEVELOPMENT OF ENGINEERING GRAPHICS STUDENTS TO CREATIVITY THROUGH IMAGINATION VIEWS. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 3(1), 22-26.
23. Takhirovich, A. U., & Makhammatovna, S. S. (2023). Forming Creativity through the Use of Modern Educational Tools. *International Journal of Formal Education*, 2(6), 404-409.
24. Sindarova, S. (2023). AUTOCAD DASTURIDAN FOYDALANIB TALABALARNING IJODIY IZLANISHLARINI RIVOJLANTIRISH. *Наука и технология в современном мире*, 2(14), 38-41.
25. Mirzaliyev, Z. E., Sindarova, S., & Eraliyeva, S. Z. (2021). Develop students' knowledge, skills and competencies through the use of game technology in the teaching of school drawing. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 2(1), 58-62.
26. Sindarova, S. M., Rikhsibaev, U. T., & Khalilova, H. E. (2022). THE NEED TO RESEARCH AND USE ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS'CREATIVE RESEARCH. *Academic research in modern science*, 1(12), 34-40.
27. Mirzaliev, Z., Sindarova, S., & Eraliyeva, S. (2019). Organization of Independent Work of Students on Drawing for Implementation of the Practice-Oriented Approach in Training. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 17(1), 297-298.

